

ТЕЗИС НА ТЕМУ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛУШАНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.

Гофуров Бобур Аскаржон угли

студент магистратуры Ташкентского государственного юридического университета. Помощник судьи Мирзо Улугбекского районного суда по уголовным делам.

Email: gafurovb00@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6572751>

Аннотация: В тезисе рассматривается внедрение в уголовно-процессуальное законодательство стадии подготовки уголовного дела к судебному разбирательству в форме предварительного слушания, анализируются позитивные результаты функционирования данного института и его влияние на осуществление процессуальных функций участниками уголовного процесса.

Ключевые слова: назначение уголовного дела к судебному разбирательству, вопросы, подлежащие выяснению по поступившему делу, предварительное слушание, процессуальные функции в уголовном судопроизводстве.

Annotation: The thesis considers the introduction to the criminal procedural legislation of the stage of preparation of a criminal case for trial in the form of preliminary hearing, defines the essence and objectives of this institution, specifies some features of its legal regulation.

Key words: the appointment of a criminal case for trial, questions to be clarified on the received case, preliminary hearing, procedural functions in criminal proceedings.

Одной из наиболее актуальных проблем уголовного судопроизводства в различные исторические периоды являлась и является в настоящее время проблема надлежащей подготовки уголовного дела к рассмотрению по существу в суде первой инстанции. Неэффективная подготовка уголовных дел к разбирательству способна повлечь волокиту при их рассмотрении, отмену состоявшихся судебных решений, таким образом нарушить одно из фундаментальных прав на рассмотрение дела без неоправданной задержки. На недопустимость поверхностной подготовки дел к разбирательству неоднократно указывал Верховный суд Республики Узбекистан.¹

¹См.: <https://www.uzdaily.uz/ru/post/53893>.

Согласно статье 6 Европейской Конвенции «О защите прав человека и основных свобод», право на справедливое судебное разбирательство распространяется на судебную процедуру в целом. Именно с точки зрения защиты прав сторон, соблюдения гарантий, обеспечивающих возможность осуществления процессуальных прав, соблюдения принципа состязательности сторон на стадии назначения дела к судебному разбирательству².

Согласно Закону Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан» от 18.02.2021 года за № ЗРУ-675 в УПК внедрены следующие институты:

- ❖ Предварительное закрепление показаний;
- ❖ Предварительное слушание по уголовному делу;
- ❖ Соглашение о признании вины.

Предварительное слушание проводится при наличии оснований для приостановления производства по уголовному делу, прекращения производства по уголовному делу, направления уголовного дела прокурору, утвердившему обвинительный акт, обвинительное заключение или постановление о применении принудительной меры медицинского характера, а также исключения из дела недопустимых доказательств.

Предварительное слушание по уголовному делу должно быть начато в срок не позднее пяти суток с момента вынесения судьей определения о назначении дела к предварительному слушанию. Продолжительность проведения предварительного слушания не должна превышать десяти суток со дня начала предварительного слушания.

Предварительное слушание проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон. Уведомление о вызове сторон в судебное заседание должно быть направлено не менее чем за трех суток до дня проведения предварительного слушания. Участие обвиняемого, его защитника и государственного обвинителя в судебном заседании обязательно.

Важно обратить внимание, что с введением трех вышеуказанных институтов в УПК Республики Узбекистан были внесены соответствующие изменения, в частности в целях эффективной реализации принципа состязательности сторон участие защитника-адвоката является обязательным.

См.: www.coe.int/ru/web/compass/the-european-convention-on-human-rights-and-its-protocols.

По итогу проведенного предварительного слушания судья выносит определение о приостановлении производства по уголовному делу, о прекращении производства по уголовному делу, о направлении уголовного дела прокурору, утвердившему обвинительный акт, обвинительное заключение или постановление о применении принудительной меры медицинского характера, об объединении или выделении уголовных дел, в случаях, предусмотренных УПК Республики Узбекистан, об удовлетворении или отказе в удовлетворении ходатайства о признании доказательства недопустимым и его исключении.

Стороны во время судебного следствия приводят свои доводы касательно допустимости и исключения недопустимых доказательств, по итогам которого суд в отдельной (совещательной) комнате разрешает данные вопросы. Исходя из этого, делается логическое заключение о том, что данные доводы и мнения сторон имеют большое влияние при решении дальнейшей судьбы подсудимого, в связи с чем, считаем целесообразным обратить внимание на вопросы, разрешаемые при исключении недопустимых доказательств во время предварительного слушания.

Предварительное слушание может быть проведено в отсутствие обвиняемого по его ходатайству или при наличии оснований для проведения судебного разбирательства в случае, когда подсудимый находится вне пределов Республики Узбекистан и уклоняется от явки в суд, а его отсутствие не препятствует установлению истины по делу либо, когда подсудимый удален из зала судебного заседания. В случае неявки прокурора в судебное заседание, разбирательство уголовного дела откладывается. При неявке защитника в судебное заседание замена его допускается лишь с согласия подсудимого. При невозможности замены защитника в том же заседании разбирательство дела откладывается.

Если стороной заявлено ходатайство об исключении недопустимого доказательства, судья выясняет у другой стороны, имеются ли у нее возражения против данного ходатайства. При отсутствии возражений и наличия предусмотренных законом оснований для признания доказательства недопустимым судья удовлетворяет ходатайство. Ходатайства сторон об истребовании дополнительных доказательств по делу, если эти доказательства важны для дела, должны быть удовлетворены. После этого заслушивается мнение государственного обвинителя и защитника по разрешаемым в предварительном слушании вопросам. Выслушав мнение государственного обвинителя и защитника,

председательствующий удаляется в отдельную комнату для вынесения определения, которое должно быть оглашено в судебном заседании³.

Если судья удовлетворяет ходатайство об исключении доказательства и при этом назначает судебное заседание, то в постановлении указывается, какое доказательство исключается и какие материалы уголовного дела, обосновывающие исключение данного доказательства, не могут исследоваться и оглашаться в судебном заседании и использоваться в процессе доказывания. Исключенное доказательство теряет юридическую силу и не может быть положено в основу приговора или иного судебного решения.⁴

Особенности института предварительного слушания заключаются в том, что на этой стадии вопрос виновности-невиновности лица по существу не решается, данная стадия является лишь формой подготовки дела к судебному заседанию и создает законные предпосылки для его рассмотрения. Изложенное дает основание полагать о том, что определение суда, вынесенное по итогам предварительного слушания ввиду его организационного характера, не может быть обжаловано в вышестоящий суд, как указано об этом в новом законе.

Следует отметить, что уголовно-процессуальное законодательство стран СНГ (Российской Федерации, Казахстана, Украины, Республики Беларусь) не регламентирует обжалование определения суда, вынесенное по итогам предварительного слушания по делу⁵.

Суммируя вышеизложенное внедрение института предварительного слушания в национальное законодательство послужит реальному обеспечению принципа состязательности путем активного участия субъектов процесса, укреплению и расширению процессуальных полномочий суда, что в результате обеспечит экономию времени и усилий суда, правоохранительных органов и граждан, а также своевременное восстановление нарушенных прав лиц, вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства.

Список использованной литературы

I. Учебная и научная литература

³ См.: <https://www.lex.uz/ru/docs/111463>.

⁴ См.: С.М.Рахмонова. Международное уголовное право и международная юстиция. - 2016. - № 5. - стр.89.

⁵ См.: Л.Н.Сыроватская. Предварительное слушание в российском уголовном судопроизводстве: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.09: Майкоп, 2005, стр.27

1. С.М.Рахмонова. Международное уголовное право и международная юстиция. - 2016. - № 5. - стр.226;

II. Зарубежная литература

1. Л.Н.Сыроватская. Предварительное слушание в российском уголовном судопроизводстве: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.09: Майкоп, 2005, стр.356;

III. Интернет-ресурсы:

1. <https://www.lex.uz/ru/docs/111463>
2. <https://www.uzdaily.uz/ru/post/53893>;
3. www.coe.int/ru/web/compass/the-european-convention-on-human-rights-and-its-protocols;

